

LOYIHANI JOYIGA KO'CHIRISHDA BAJARILADIGAN GEODEZIK ISHLAR

Dotsent: Tag'ayeva Dilafruzxon Usmonovna

Assistant: Abduvoxidov Abduraxmon Mirodjon og'li

Talaba: Gulmatov Xasan Qudrat o'g'li

Toshkent arxitektura-qurilish universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15645472>

Annotatsiya. Qurilish jarayonida geodezik ishlarni bajarishda loyihani joyga ko'chirish vazifasi muhim hisoblanadi. Maqolada loyhani joyiga kochirishda bajariladigan geodezik ishlarni sergeli tumanida joylashgan PEPSI zavodi misolida ko'rib chiqilgan bo'lib, bino loyihani joyiga ko'chirishda geodezik loyiha tayyorash, poligonometriya torini barpo qilish, nivelirlash ishlarni olib borish va hududda topografik siyomka ishlari bajarilishi yoritilgan.

Аннотация: При выполнении геодезических работ в процессе строительства важное значение имеет задача вынесения проекта в натуру. В статье рассматриваются геодезические работы, выполняемые при выносе проекта в натуру на примере завода PEPSI, расположенного в Сергелийском районе. Описаны подготовка геодезического проекта, построение полигонометрической сети, нивелирные работы и выполнение топографической съёмки на территории.

Annotation: In the construction process, the task of staking out the project on the ground is of great importance. This article examines the geodetic works carried out during the staking-out process, using the PEPSI plant located in the Sergeli district as a case study. It highlights the preparation of the geodetic project, the establishment of a polygonometric network, leveling operations, and the execution of topographic surveying in the area.

Kalit so'zlar: Geodezik asos, Nivelirlash to'ri, Poligonometriya, Triyanguyatsiya, uchuvchisiz uchish aparat (dronlar)

Ключевые слова: Геодезическая обоснование, нивелирный сеть, Полигонометрия, триангуляция, БПЛ (дроны)

Keywords: Geodetic basis, Leveling grid, Polygonometry, Triangulation, drones.

Geodetic justification, leveling network, polygonometry, triangulation, UAVs (drones)

Asosiy qism. Sergeli tuman pepsi zavodi shahar infratuzilmasini rivojlantirish, aholi uchun sifatli va mazaliy salqin ichimliklar Ishlab chiqarish uchun qurilgan bolib bu qurilish jarayonida geodezik ishlar ishonchli texnik asos yaratgan

Qo'llaniladigan uslub va metodlar.

Pepsi zavodi binosi Loyihasini joyiga ko'chirishda poligonometriya yo'lini o'tkazish. Paligonometriya yo'li—bu usulda o'lchash ishlari yopiq yoki ochiq ko'rinishdagi siniq chiziq (poligon) bo'ylab olib boriladi. Ushbu usul ko'pincha topografik kartalar tuzishda, muhandislik-geodeziya ishlarida olib boriladi. Davlat geodezik to'rlar 2 ga bo'linadi: planli va balandlik. Davlat geodezik tarmog'i barcha mas'shtablarda bajariladigan topografik syomkalarining bosh geodezik asosi hisoblanadi. Davlat planli geodezik tarmoqlari triyanguyatsiya, poligonometriya, trilateratsiya usullarida quriladi, ular bir-biridan burchaklarni va tomonlarni o'lchash aniqligi bilan uchburchak tomonlarinnng uzunligi va ularni qurishni birin-ketinligi bilan farq qiladi.

Ular o'z o'lchash aniqligi bo'yicha 1,2,3 va 4-klasslarga bo'linadi. Planli asos loyihasini yaratishda geodezik tayanch to'rlari punktlarining sonini kerakli bo'lgan darajaga keltirish maqsadida yaratiladi.

Poligonometriya (yunon tilidan poligonos – ko'pburchak va metriya) geodezik tarmoqlarni qurish uchun yer yuzasidagi nuqtalarning rejalashtirilgan nisbiy o'rnini aniqlash usullaridan biri bo'lib, ular topografik tadqiqotlar, shaharlarni rejalashtirish va qurish, muhandislik loyihalarini tabiatga o'tkazish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Qabul qilingan koordinatalar sistemasidagi nuqtalarning joylashuvi shu nuqtalarni ketma-ket tutashtiruvchi chiziqlar uzunliklarini va ular orasidagi gorizonttal burchaklarni yerda o'lchash yo'li bilan aniqlanadi. Poligonometrik nuqtalar yer osti beton monolitlari yoki ankerli metall quvurlar shaklida geodeziya markazlarini yotqizish va geodezik signallarni (yog'och yoki metall piramidalar ko'rinishidagi zamin belgilari) o'rnatish orqali yer yuzasiga o'rnatiladi.

1-chizma. Poligonometriya yo'li punktlari sxemasi

Bu chizma boyicha 3-ta poligonometriya punkti ornatilgan bolib ular orasidagi masofa min 250 dan max 800 metrgacha bo'lgan masofada joylashtirilgan bularni o'rnatishda hamma exitmollar inobatga olinib, ishlash jarayoni davomida 3ta punkit xam bir-biriga bog'lash imkonini beradi.

Poligonometriyada koordinatalari aniqlanadigan punktlarni tutashtiruvchi chiziqning uzunligi hamda tutash chiziqlar orasidagi gorizonttal burchaklar o'lchanadi.

Hududda poligonometriya yaratishda o'ziga yarasha afzalliklari va kamchiliklari mavjud. Agar geodezik tarmoqning triangulyatsiya metodini qo'llab bo'lmaydigan hudud va ayrim hududlarida, masalan, o'rmon zonasida yoki shahar ichida punktlar bir-biridan ko'rinishi uchun juda baland geodezik belgi (signal) o'rnatishga kelgan hollarda geodezik tayanch shahobchalari qurishda poligonometriya to'rini yaratish ma'qul va iqtisodiy jihatdan tejamliroq bo'ladi.

Loyihalashdan asosiy maqsad, berilgan topshiriqqa javob beruvchi variantni tanlash va uni amalga oshirishda minimal ishchi kuchi va pul mablag'i talab etiladi. Poligonometriya yo'llari alohida ko'rishda loyihalalanadi. Ular ikki tayanch punktga tayanadi.

4-klass 1 va 2-razryad poligonometriya yo'llarini loyihalash ochiq joylarda 1:25000 mashtabda bajariladi. Qurilishlar bo'lgan joylarda 1:10000 mas'shtabda bajariladi

1-jadval. Shahar poligonometriyasi klassifikatsiyasi

Yo'l xarakteristikasi	Razryadlar		
	IV klass	1-razryad	2-razryad
1. Yo'l uzunligi (km)	10	5	3
2. Eng katta tomon uzunligi (m)	800	600	300
3. Eng kichik tomon uzunligi (m)	250	120	80
4. Burchak o'lchashning o'rta kv xatosi	± 2"	± 5"	± 10"
5. Yo'lning nisbiy bog'lanmasligi	1: 25 000	1: 10 000	1: 5 000

2-jadval. Pepsi zavodi omborhonasi poligonometriya klassifikatsiyasi

Yo'l xarakteristikasi	4-klass Poligonometriya punktlari bo'yicha		1-razryad punktlari bo'yicha	
	Masofasi	Burchagi	Masofasi	Burchagi
1.Yo'l uzunligi (m)	(1-2 orasi) 530	39°08'24"	(1-2 orasi) 380	30.04'15"
2.Eg katta tomon uzunligi (m)	(2-3 orasi) 677	67°25'58"	(1-2 orasi) 380	30°04'15"
3.Eg kichik tomon uzunligi (m)	(3-1 orasi) 327	62°.22'45"	(3-4 orasi) 129	37°24'09"
Umumiy yol uzunligi (m)	1534	-	1195	-
5.Yo'lning nisbiy boglanmasligi	1:25000	-	1:10000	-

Hududda bajarilgan nivelirlash ishlari. Nivelirlash ishlarini olib borish uchun Civil 3D va Sas planeta dasturidan foydalanish mumkin Birinchi navbatda Sas planetadan joyni topib hudud chegaralar aniqlab oldinadi.

3-chizma. Bino hududida o'tkizilgan poligonometriya yo'li sxemasi (sas planet dasturi asosida olingan)

Civil dasturiga kirib parametrlarini to'g'irlanadi so'ngra quyidagi vazifa bajariladi (создат точка)

Bo'limiga kirib nuqta qo'yildi va boshlang'ich poligonometriya punkti otmetka nomlari kiritildi. Bu ish bo'yicha qo'yilgan punktlarga bo'glanib yana 5-ta 2-razriyad punkitalri joylashtirilgan va hudud kichkina bo'lganligi uchun 2-razriyad punktlari ustidan nivelir ishlari olib borilgan bitta qo'shimcha punkt o'rnatilgandan so'ng bularni xamasi (группа точка) tochka qilinadi buning uchun (группа точка) bo'limiga kiriladi

hudud relefini chiqarish uchun hudud ichiga yana qo'shimcha tochkalar ekib chiqilgan va har biriga otmetka nomalari beriladi. So'ng (поверхность) bo'limiga kirib (определение) bo'limidan

(горизантал) bo'limiga utdiladi

va hudud reylefi chiqarilgan reylef kesim balandligi 0.5 ga 1000 mm gacha

Davlat nivelir to'rlari haqida qisqacha ma'lumot. Davlat nivelir to'ri topografik plan olish va xalq xo'jaligi, davlat mudofaasi talablarini ta'minlash uchun bajariladigan geodezik o'lchashlarning balandlik asosi hisoblanadi. Davlat nivelir to'ri I, II, III va IV- klass nivelir to'rlariga bo'linadi. I va II-klass nivelir to'rlari ilmiy masalalarni yechishda qo'llaniladi: dengiz va okeanlarning sathini aniqlashda, materiklarning asriy ko'tarilishi va cho'kishini, yer qimirlashda uning vertikal siljishini aniqlash bilan shug'ullanadi. III va IV-klass nivelir to'rlari topografik plan olish va har xil injener qidiruv tadqiqot ishlari uchun balandlik asosi hisoblanadi. Davlat nivelir to'ri punktlari balandligi Boltiq dengizi sathiga nisbatan katta aniqlikda o'lchanadi. I va II klass nivelir to'ri iloji boricha temir yo'l, shosse va katta daryo

qirg'oqlari bo'ylab 3000-4000 km perimetrli yopiq poligon ko'rinishida asosan temir yo'llar, avtomobil yo'llari yoki darelar kirgoklari bo'ylab o'tkaziladi. III va IV klass nivelir to'rlari yuqori klass (I va II klass) poligonlari ichida o'tkaziladi. III klass nivelirlash poligoni perimetri 150 km. dan, IV k nivelirlash yo'li uzunligi esa 50 km. oshmasligi kerak.

"Pepsi zavodi hududida" nivelirlash ishlari olib borish uchun nivelirdan asbobidan emas TS07 elektron taxometrdan foydalanilgan. Ish olib borish jarayoni poligonometriya punktlariga bog'langan 2-razriyad punktlari ustidan o'tkazilgan sababi hudud teritoriyasi kichkina bo'lgani sababli shunday ish olib borilgan va bitta qo'shimcha punkt o'rnatilgan IV-klass oddiy amaliyotga mo'ljallangan bo'lib, past aniqlikka, ega bo'lgan mahalliy ishlar uchun. IV-klass nivelirlashning asosiy maqsadlari va vazifalari:

1. Mahalliy geodeziya ishlari.
2. Qurilish ishlari (bino, fundament tekisligi).
3. Yo'lsozlik va melioratsiya.
4. Yer tekisligi nazorati (agrosanoat va dehqonchilikda).

IV klass nivelirlashni bajarish tartibi:

1. Asbob va jihozlar: nivelir, reykalari, metr, daftar.
2. Tayyorlov bosqichi: asbobni sozlash, reykalarni joylashtirish.
3. O'lchash: orqa va old o'qish bajariladi.

Formula: $h = B_{orqa} - B_{old}$

3- jadval. Nivelirlash jurnali

№	Vertikal burchak			Gorizont al masofa	Vertikal masofa h'	Asbob balandligi	Prizma balandligi i	Nisbiy balandlik		Reper otmetkalar
	°	'	"					o'lchangan	Tuzatilgan	
ST1	0	10	16,7	325,122	0,972	1,625	1,55	1,047	1,031	412,891
ST2										413,922
ST2	0	6	20,2	367,245	0,677	1,523	1,85	0,35	0,334	413,922
ST3										414,256
ST3	0	30	9,5	287,245	2,52	1,385	1,55	2,355	2,339	414,256
ST4										416,595
ST4	0	-11	-15,3	311,254	-1,019	1,435	1,55	-1,134	-1,15	416,595
ST5										415,445
ST5	0	-26	-40,5	312,254	-2,423	1,435	1,55	-2,538	-2,554	415,445
ST1										412,891

4-chizma. Pepsi zavodi hududidan o'tgan nivelir yo'li sxemasi

Xulosa. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak loyihani joyiga ko'chirishda har bir geodezik ishlar juda muhim xisoblanadi. Ishning aniq va behato bajarish uchun har bir chekli hatolarga alohida etibor qaratish lozim, yani xar bir qo'yilgan punktlar va reperlarni joyiga maxkam va to'g'ri o'rnatilganligiga ularning joyidan siljib ketmaganligiga va koordinatasi va balandligi o'zgarib ketmaganligiga ishonch hosil qilish kerak. Bu xatolarni vaqtda bartaraf etish esa ishning aniq va xatolarsiz yakunlashga yordam beradi va undan keyingi bajariladigan ish jarayonlarini ham to'g'ri bajarilishiga yordam beradi. Pepsi hududini geodezik ta'minlash ishlari bajarildi. 3ta 4-klass poligonometriya punktlarini asos qilib ular o'rasini zichlashtirish uchun 5 ta 2chi razryad poligonometriya punktlarini yaratildi va 2-razryad poligonometriya yo'llarining umumiy

uzunligi 4.1 km tashkil qildi. Balandlik tarmoqni geodezik ta'minlash maqsadida 6 ta IV-klass nivelirlash punktlarini o'rnatildi. Nivelirlash yo'li poligonometriya punktlari orqali o'tkazildi. Nivelirlash yo'lining umumiy uzunligi 4.3 km ga teng. 2-razryadli poligonometriya va IV -klass nivelirlash punktlari hudud bo'yicha qoplandi. Chekli xato belgilangan me'yordan oshmagan oshmagan holda aniqlandi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. [internet saytlar] Geodeziya Renessans talim universiteti Geodeziya 1-qism o'quv qo'llanma Jo'raev D.O.Toshkent davlat texnika universiteti 2006.
2. Ю.А.Романюк Инженерная геодезия лабораторный практикум по инженерной геодезии - Ташкент 2019.
3. З.Ш.К. Авчиев Қурулиш Инжинерлик геодезияси Тошкент 2018.
4. Х.К.Янбаев Специальные приборы для инженерно-геодезических работ Москва Недра 1990.
5. В.Д.Фельдман, Д.Ш.Михелев Основы инженерной геодезии Москва «ВЫСШАЯ ШКОЛА»1998.